

*Холов А.К., Азонов Д.А.
ОИТ-НИИ Фундаментальной медицины при ГОУ "ТГМУ"
им Абуали ибни Сино, ГНИИ Питания, Министерство
промышленности и новые технологии Республики Таджикистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15011523>*

ВЛИЯНИЕ ЛИПОВИТОЛОВОЙ, КАРВИОЛОВОЙ И ЛИМОНЕОЛОВОЙ МАЗЕЙ НА ТЕЧЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЛАПОК КРЫС.

*Kholov A.K., Azonov D.A.
ICU-Research Institute of Fundamental Medicine at
TSMU named after Abuali ibni Sino, State Research
Institute of Nutrition, Ministry of Industry and New
Technologies of the Republic of Tajikistan*

INFLUENCE OF LIPOVITOL CARVIOL AND LIMONEOL OINTMENTS ON THE COURSE OF THERMAL BURN OF RATS FEET.

Аннотация.

Данная статья посвящена противовоспалительным свойствам липовитоловой, карвиоловой и лимонеоловой мазей на фоне термического ожога задних лапках белых крыс. Проведенными исследованиями установлено, что местное применение 3%-ный липовитоловый карвиоловый и лимонеоловый мазей оказывают выраженное противовоспалительное действие на фоне термического ожога задних лапок крыс. При сравнительном анализе выявлено, что испытуемые средства, в том числе липовитоловый и карвиоловый мази по эффективности превосходят аналогичные свойства синтомициновой мази.

Abstract.

This article is devoted to the anti-inflammatory properties of lipovitol, carviol and limoneolic ointments against the background of thermal burns on the hind legs of white rats. Studies have established that local application of 3% lipovitol carviol and limoneolic ointments has a pronounced anti-inflammatory effect against the background of thermal burns of the hind legs of rats. A comparative analysis revealed that the tested agents, including lipovitol and carviol ointments, were more effective than the similar properties of syntomycin ointmen.

Ключевые слова. Термический ожог, отёк лапок, воспаление, мазь, испытуемые средства, синтомициновая мазь, эфирные масла.

Key words. Thermal burn, swelling of the paws, inflammation, ointment, tested products, synthomicium ointment, essential oils.

Актуальность. Известно, что мази на ряду с другими формами лекарственных средств являются одним из древнейших лекарственных форм. Еще в трудах Гиппократ, Галена, Авиценны и других древних врачей мыслителей приведены некоторые методы разработки и применение различных мазей. Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время в связи с различными природными катаклизмами и бытовыми происшествиями частота ожоговых повреждений увеличивается. [9;10;].

Установлено, что в результате ожоговой травмы происходит поражения покровных тканей, ишемические изменения в результате местного нарушения кровотока, проявления воспалительного процесса протекающее комплексом морфологических изменений в зонах ожогового повреждения. [2;3;4;7;13]

Необходимо отметить, что в зависимости от этиологии различают термические, электрические, химические, радиационные и комбинированные ожоги. [2;13] Термическими ожогами называют разрушение тканей, возникающее в результате воздействия на них высоких температур. [6;8]

На настоящий время, для лечения ожоговых

воспаления применяются различные мазевые средства в том числе, пантенол, офлаксин, пантестин, метилурацил, левомикол, синтомициновая мазь и др.

Установлено, что эфирные масла и мази на их основе обладают выраженными противовоспалительными, антиоксидантными и ранозаживляющими свойствами. [1:11]

В связи с этим, было изучено влияние мазей разработанные нами на основе эфирных масел на течение термического ожога.

Цель исследования. Изучения влияния липовитолой, лимонеоловой и карвиоловой мазей на течение термического ожога на белых крысах.

Материалы и методы исследования. Влияние испытуемых мазей на течение термического ожога, изучали на 32 крысах весом 180-210 г. Экспериментальных животных содержали в условиях вивария при стандартной температуре с естественным освещением и свободным доступом к воде и корму в соответствии с требованиями правила лабораторной практики, для приведения доклинических исследований по ГОСТ -у

№51000.3-96 -51000.4-2008 и проводилось с соблюдением Международных рекомендаций Ев-

ропейской конвенций по защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных исследованиях.

Подопытные животные были распределены на 4 серии; 1- группа- контрольные животные, воспаленные лапки которых ежедневно обрабатывались только мазевой основой, состоящей из вазелина и ланолина (водного), взятых в равных количествах (1:1). 2,3,4-группы, воспаленные лапки которых обрабатывали 3% липовитоловой, карвиоловой и лимонцеловой мазями ежедневно в течение 10 суток и 5-я группа, животные, которые по вышеуказанной схеме обрабатывались препаратом сравнения 5%-ой синтомициновой мазью. Термический ожог вызвали по Л.С. Саламон (1950). Объем обожженной лапки измеряли онкометрическим методом ежедневно в течение 10 суток.

Результаты исследования. Противовоспалительные свойства липовитоловой, карвиоловой и лимонцеловой мазей (3%), разработанные нами и мазевая форма которых была разработана в Египте изучались на примере ожогового воспаления на белых крысах.

Согласно (табл. 1) в контрольных сериях, объем отека лапки по сравнению с исходными показателями через час, составляло 209%.

Наибольший объем отека наблюдался через 6 и 24 часов, когда объем ожогового воспаления в среднем, увеличивался соответственно на 280% и 272% и стойко держался в течение этого времени и только на 2 сутки наблюдалась ее уменьшение до 248%.

Применение 3%-ной липовитоловой, карвиоловой и лимонцеловой мазей при местном применении активно тормозили развитие ожогового процесса. Через 6 и 24 час после нанесения испытуемых мазей объем обожженной лапки в среднем у леченных липовитоловой мазью составил $230,0 \pm 4,5\%$, и $225,0 \pm 4,1\%$; карвиоловой мазью $235,0 \pm 6,4\%$, $227,0 \pm 6,9\%$; и лимонцеловой мазью

$237,0 \pm 5,4\%$ и $229,0 \pm 4,9\%$ против $280,5 \pm 4,5$ и $272,0 \pm 4,9\%$ в контроле ($P \leq 0,05$).

На 4-е сутки объем обожженной лапки под влиянием липовитоловой мази уменьшалось до $132,0 \pm 6,5\%$, а у крыс леченных карвиоловой мазью до $136,0 \pm 4,4\%$ и лимонцеловой мазью до $137,0 \pm 4,4\%$ против $190,6 \pm 6,8\%$ у контрольных животных.

В тоже время на 10-е сутки объем обожженной лапки животных леченными липовитоловой, карвиоловой и лимонцеловой мазями уменьшалась до $116,5 \pm 5,0\%$, $120,5 \pm 3,6\%$, $122,5 \pm 3,0\%$ соответственно против $150,0 \pm 7,1\%$ у контрольных животных. Синтомициновая мазь на все сроки исследования вызывала сходное уменьшение ожогового отека лапок у белых крыс. Однако во все сроки исследования степень уменьшения отека после применения синтомициновой мази в среднем на 7-12% была ниже, чем у животных, леченных испытуемыми средствами.

Многочисленными работами установлено, что эфирные масла состав которых богата биологическими активными веществами обладают выраженными, противовоспалительными, гепатопротективными, антиоксидантными, антиоксидантными, мембраностабилизирующими, бактерицидными, анти-микробными и другими свойствами. [1;14,15]

Необходимо отметить, что основными ингредиентами состава испытуемых мазей являются эфирные масла. Исходя из этого сочетание выраженного противовоспалительного, мембраностабилизирующего и антиоксидантного эффекта липовитоловой, карвиоловой и лимонцеловой мазей с их противомикробными и антибактериальными свойствами связано с эфирными маслами их состава, что делает их ценным и перспективными средствами для лечения термических ожогов в хирургической практике.

Таблица 1.

Влияние испытуемых средств на уровень объема отека задних лапок крыс при термическом ожоге.

Время после ожога	Средняя величина отека лапок в % по отношению к первоначальному объему, принятой за 100%						
	Контроль	Липовитоловая мазь-3%	P≤	Карвиоловая мазь-3%	Лимонцеловая мазь 3%	Синтомициновая мазь 5%	P≤
1 час.	208,0±3,8	200,0±8,1	0,5	195,0±8,1	202,0±6,1	205,0±6,1	0,5
2 час.	250,0±2,7	221,0±7,4	0,5	220,0±4,8	225,0±4,8	235,0±8,1	0,05
6 час.	280,5±4,1	230,0±5,5	0,05	235,0±6,4	237,0±6,4	243,0±7,2	0,05
24 час.	272,0±4,1	225,0±4,1	0,05	227,0±6,9	229,0±6,9	238,0±5,8	0,05
2-сут.	248,0±5,8	175,0±6,2	0,05	185,0±7,5	183,0±7,5	195,0±8,4	0,05
3 сут.	211,5±3,2	140,0±9,2	0,05	150,0±8,1	153,0±8,1	165,0±7,4	0,05
4 сут.	190,6±6,8	132,0±6,5	0,05	136,0±4,4	137,0±4,4	148,0±7,0	0,05
6сут. 10 сут.	160,7±6,6	124,6±4,9	0,05	128,6±5,1	129,6±5,1	140,6±6,6	0,05
	150,0±7,1	116,5±5,0	0,05	120,5±3,6	122,5±3,0	130,5±4,5	0,05

Примечание; Значение P для контрольных крыс дано по отношению к исходным показателям, а для леченных испытуемые препаратами по отношению к контрольным.

Таким образом, на основе экспериментальных исследований было выяснено, что по характеру

действия липовитоловой, лимонцеловой и карвиоловой мазей обладают выраженными противовоспалительными свойствами при термических ожогах.

Литература

1. Азонов Д.А. Лечебные свойства гераноретинола и эфирных масел (монография) .- (Д.А. Азонов, А.К. Холов, Г.В. Разыкова// Душанбе.-“ Матбуот” .- 2011.- 135 с.
2. Абаев, Ю. К. Справочник хирурга. Раны и раневая инфекция [Текст] / Ю. К. Абаев. – Ростов: Феникс, 2006. – 427 с.
3. Алексеева, Н. Т. Гистохимическая характеристика эпидермиса при заживлении кожных ран под действием различных региональных факторов [Текст] / Н. Т. Алексеева, Д. Б. Никитюк, С. В. Клочкова // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. – 2016. – № 6 (3). – С. 10–14.
4. Алексеев, А. А. Регенеративная медицина в комбустиологии: состояние, проблемы и перспективы [Электронный ресурс] / А. А. Алексеев, А. Э. Бобровников // Комбустиология. – Электронный журнал. – Москва, 2013. – Режим доступа: http://combustiology.ru/number_journal/pomer-49-50-2013/.
5. Безрук Е. А. Клиническая характеристика течения раневого процесса у животных со свежими ранами при различных способах дренирования [Текст] / Е. А. Безрук // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 9–2. – С. 274–276.
6. Буланкина, И. А. Изменения морфологических характеристик и биомеханических свойств структур кожи при термическом ожоге I, II степени [Текст] / И. А. Буланкина // Сибирский медицинский журнал. – 2012. – № 5. – С. 78–80.
7. Еньчева Ю. А. Эффективность комбинированного хирургического лечения ожогов III степени [Текст]: дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук. – Пермь, 2017 – 135 с.
8. Крутиков, М. Г. Местное лечение ран и ожогов [Текст] / М. Г. Крутиков, А. Э. Бобровников // Скорая медицинская помощь. – 2008. – № 5. – С. 41–42.
9. Матчин, Г. А. Медицина катастроф и безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебное пособие / Г. А. Матчин, А. М. Суздалева. – Оренбург: ОГПУ, 2015. – 160 с.
10. Муразян, Р. И. Экстренная помощь при ожогах [Текст] / Р. И. Муразян, Н. Р. Панченков. – Москва: Медицина, 2003. – 127 с.
11. Норбутаева Т.Т. Применение гераниоловой мази при комплексном лечении хронических неспецифических воспалительных заболеваний гениталий/ Дисс. На соискание ученой степени канд. мед. наук.- Душанбе.- 2012.- 96 с.
12. Парамонов, Б.А. Ожоги: Руководство для врачей [Текст] / Б. А. Парамонов, Я. О. Порембский, В. Г. Яблонский. – СПб.: Спец Лит, 2000. – 480 с.
13. Тимофеев, С. В. Военно-полевая хирургия животных [Текст]: учебное пособие по специальности 310800–Ветеринария / С. В. Тимофеев, К. Л. Мальцев. – Москва: Колос С, 2003. – 415 с.
14. Холов А.К. Изучение антиоксидантной и антиоксидантной активности эфирного масла полыни обыкновенной на фоне токсического гепатита/ А.К. Холов//Журнал научных публикации аспирантов и докторантов.- 2013, №7.
15. Шарипов Х.С. Фармакология кориандрового масла/ Автореферат ан соискание учёной степени канд. мед. наук.- Душанбе.-2009.- 23 с.